

Список литературы

1. Строна И.Г.- Общее семеноведение полевых культур м., Изд. Колос, 1966г.
2. Гриценко В.В., Колошина З.М. – Семеноведение полевых культур М., Изд. Колос, 1972г.
3. Гуляев Г.В., Гужков Ю.Л.- селекция и семеноводство полевых культур, М., Изд., Колос, 1978г.
4. Казарян Р.Г., Епремян Дж.В., Барбарян А.А.- Результаты испытания некоторых сортооб-

разцов мировой коллекции озимой пшеницы. Известия ГАУА № 1, международ. журнал, Ереван, 2011г.

5. Ghazaryan R.G., Barbaryan A.A., Grigoryan S.H.-Studies of selected best varieties of facultative wheat in conditions of Ararat valley of Zangezur.

6. Барбарян А.А., Алиханян Н.А., Геворкян А.Г. - Результаты изучения факультативных сортообразцов мировой коллекции пшеницы в условиях республики Армении. Союз ученых (ЕСУ), 2020 г.

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВОЗРАСТАЮЩИХ ДОЗ ЦЕОЛИТА В ПОСЕВАХ КАРТОФЕЛЯ НА ФОНЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И БИОГУМУСА В ТЕХНОГЕННО ЗАГРЯЗНЁННЫХ ПОЧВАХ АРМЕНИИ

Гукасян А.Г.

кандидат эконом. наук, директор

Научный центр земледелия Республики Армения

Галстян М.А.

Доктор с/х наук, ведущий научный сотрудник,

доктор с/х наук, профессор

ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC EFFICIENCY OF THE APPLICATION OF INCREASING DOSES OF ZEOLITE IN POTATO CROPS ON THE BACKGROUND OF MINERAL FERTILIZERS AND BIOHUMUS IN TECHNOGENOUSLY POLLUTED SOILS OF ARMENIA

Ghukasyan A.,

Candidate of Science, director

Galstyan M.

Doctor of Science, Researcher

Scientific center of agriculture of the Republic of Armenia

Аннотация

Разработка эффективных технологий по рекультивации и нейтрализации загрязнённости техногенно загрязнённых почв и получение экологически чистой продукции являются актуальными проблемами сельского хозяйства.

Цель данной работы- изучить эффективность применения доз цеолита в посевах картофеля на фоне NPK и биогумуса. В статье приведены результаты исследований рекультивации в загрязнённых почв в Республики Армения. Выяснено, что на фоне NPK и биогумуса наилучшие дозой цеолита является 6 т/га, обеспечивающая получение высокого урожая и дохода. В исследуемых почвах совместное применение цеолита, минеральных удобрений и биогумуса является эффективным приёмом, регулирующим уровень ТМ в сельскохозяйственной продукции.

Abstract

The development of effective technologies for the reclamation and neutralization of contamination of technogenically polluted soils and the production of environmentally friendly products are topical problems of agriculture.

The purpose of this work is to study the effectiveness of using doses of zeolite in potato crops against the background of NPK and vermicompost. The article presents the results of studies of reclamation in polluted soils in the Republic of Armenia. It was found that against the background of NPK and vermicompost, the best dose of zeolite is 6 t/ha, which ensures a high yield and income. In the studied soils, the combined use of zeolite, mineral fertilizers, and biohumus is an effective technique that regulates the level of HMs in agricultural products.

Ключевые слова: тяжёлые металлы, почва, цеолит, биогумус и минеральные удобрения, урожайность антропогенное воздействие.

Keywords: heavy metals, soil, zeolite, biohumus and mineral fertilizers, productivity, anthropogenic impact.

Введения: Особая проблема возникает в связи с загрязненными почвы, воды и рассеянными элементами (свинец, ртуть, кадмий, цинк, никель), обладающими биоцидным действием. Загрязнение окружающей среды этими элементами создает во многих регионах Земного шара постоянный фон,

обеспечивающий их стабильную концентрацию в продукции и продуктах питания.

Из антропогенных источников поступления тяжёлых металлов (ТМ) в окружающую среду (ОС) выделяют: выбросы и отходы металлургических

предприятий и предприятий, производящих минеральные удобрения, выбросы теплостанций и котелен, автотранспорта, твёрдые бытовые отходы, осадки сточных вод и т.д. Особенность загрязнения окружающей среды тяжёлыми металлами состоит в том, что для них не существует механизмов самоочищения, они в большей части своей перемещаются от одного природного объекта к другому, взаимодействуя с живыми организмами, оставляя при этом, негативные последствия (Чёрных Н.А., Сидоренко С.Н., 2003).

Примерно 90-95% тяжелых металлов, поступающих в ОС, аккумулируются почвами. Затем они мигрируют в природные воды, поглощаются растениями и поступают в пищевые цепи. Почва является депонирующим компонентом ТМ в окружающей среде. При загрязнении она становится источником вторичного загрязнения ТМ приземного слоя воздуха, природных и сточных вод и растениеводческой продукции.

На территории Армении более 50 тыс. га почв, находящихся в зоне интенсивного ведения сельского хозяйства, техногенно загрязнены. Содержание в них токсических веществ, в том числе и тяжёлых металлов (Pb, Cu, Zn, Mn, Co, Ni и др.) намного превышает предельно допустимые концентрации (ПДК), что представляет серьёзную опасность для здоровья населения (Айрапетян Э.М. и др., 2008; Галстян М.А. и др. 2009).

Разработка эффективных технологий рекультивации и нейтрализации загрязнённости этих земель и производство экологически чистой продукции являются актуальной проблемой сельского хозяйства.

Материал и методика:

Цель данной работы- изучить влияние возрастающих доз природного мелиоранта (цеолит), вносимого совместно как с минеральными удобрениями, так и биогумусом, на урожайность картофеля

и интенсивность накопления тяжёлых металлов и нитратов в клубнях при возделывании на техногенно загрязненных почвах.

Исследования проводились в Ноемберянском регионе Тавушской области в 2019-2020 гг. Полевые опыты закладывались на территории с.Ахтанак, где обрабатываемые земли отрашаются загрязненными водами реки Дебет.

Опыты ставились в 5 вариантах с 3-кратный повтор полностью.

Первый опыт: 1. Контроль; 2. N₁₅₀P₁₀₀K₁₀₀-фон; 3. Фон+ цеолит; 3. т/га; 4. фон + цеолит 6т/га; 5. Фон + цеолит 9 т/га.

Второй опыт: 1. Контроль; 2. Биогумус 6 т/га; 3. Фон+ цеолит; 3. т/га; 4. фон + цеолит 6т/га; 5. Фон + цеолит 9 т/га.

Опыты были заложены в остепненных коричневых лесных почвах на посевах картофеля (сорт «Марфона») с нормой посадки 35 ц/га. В обоих опытах минеральные удобрения, биогумус и цеолит были внесены в почву в разброс под основную обработку почв. Площадь опытных участков - 50 м². Картофель выращивали по технологии, соответствующей данной природно-климатической зоне Армении. Лабораторные анализы в основном проводились в лаборатории агрохимии научного центра, а анализы по определению содержания тяжёлых металлов в почве и клубнях картофеля- в аналитическом центре Национальной службы сейсмической защиты Республики Армения.

Почвы опытных участков характеризовались как мощные, карбонатные, слабогумированные, легкоглинистые коричневые лесные, слабо обеспеченные легкогидролизующим азотом, средне- подвижным фосфором и обменным калием.

Исследования показали, что почвы опытного участка сильно загрязнены свинцом, медью и марганцем, средне- молибденом и цинком (табл. 1).

Таблица 1

Содержание тяжёлых металлов в почвах опытных участков

Генетические горизонты. см	Тяжелые металлы, мг/кг почвы						
	Ni	Mn	Fe	Cu	Zn	Pb	Mo
А 0-25	<u>71,8</u>	<u>832,0</u>	<u>4947,6</u>	<u>221,6</u>	<u>71,3</u>	<u>50,3</u>	<u>13,8</u>
	13,2	249,0	907,0	39,7	31,7	6,9	2,13
В 26-48	<u>64,7</u>	<u>1259,6</u>	<u>3407,3</u>	<u>113,6</u>	<u>65,6</u>	<u>84,1</u>	<u>11,4</u>
	12,7	268,0	256,3	24,7	26,1	10,0	2,0

Примечание: в числителе- валовое содержание; в знаменателе - содержание подвижных форм.

Результаты исследования: Как видно из результатов полевых опытов, на фоне минеральных удобрений и биогумуса с повышением дозы цео-

лита увеличивается клубне- образования картофеля, в результате чего и его урожайность (табл. 2 и 3).

Влияние различных доз цеолита на клубнеобразование и урожай картофеля на фоне минеральных удобрений

№ п/п	Варианты	Вес клубней по фазам развития, г.			От бутонизации до полной спелости		Урожай по годам, ц/га		Средний урожай за 2 года, ц/га	Прибавка урожая	
		бутонизация	цветение	полная спелость	дни	клубнеоб-раз. за 1 день.г.	2019	2020		ц/га	%
1	Контроль (без удобрений)	52	310	521,2	46	10,2	198,0	186,0	192,0	-	-
2	N ₁₅₀ P ₁₀₀ K ₁₀₀ -фон	60	442	785,2	49	14,8	296,0	284,0	290,0	98,0	51
3	Фон+цеолит 3т/га	62	451	816,6	49	15,4	310,0	306,8	308,4	116,4	60
4	Фон+цеолит 6т/га	62	465	830,0	48	16,0	340,0	332,0	336,0	144,0	75
5	Фон+цеолит 9т/га	63	462	831,0	48	16,1	342,6	335,4	339,0	147,0	76
S _x , %							2,0	2,8			
НСР _{0,95,ц}							5,6	8,7			

Так, если варианте фон (N₁₅₀P₁₀₀K₁₀₀) + 3 т/га цеолита по сравнению с фоном урожайность картофеля увеличивалась увеличилась на 18,4 ц/га, то вариантах фон (N₁₅₀P₁₀₀K₁₀₀) + 6 и 9 т/га цеолита соответственно на 46,0 и 49,0ц/га. Аналогичная закономерность наблюдалась и на фоне биогумуса.

Несмотря на то, что вариантах фон (N₁₅₀P₁₀₀K₁₀₀) + 9 т/га цеолита целлюлита и фон (биогумус) + 9 т/га цеолита по сравнению с аналогичными вариантами с 6т/га цеолита урожайность картофеля повысилась, однако это повышение незначительные и находится в пределах НСР (Доспехов Б.А., 1979).

Таблица 3

Влияние различных доз цеолита на клубнеобразование и урожай картофеля на фоне биогумуса

№ п/п	Варианты	Вес клубней по фазам развития, г.			От бутонизации до полной спелости		Урожай по годам, ц/га		Средний урожай за 2 года, ц/га	Прибавка урожая	
		бутонизация	цветение	полная спелость	дни	клубнеоб-раз. за 1 день.г.	2019	2020		ц/га	%
1	Контроль (без удобрений)	54	315	527,8	46	10,3	197,0	191,4	194,2	-	-
2	Биогумус 6 т/га-фон	61	432	757,0	48	14,5	290,0	282,0	286,0	91,8	47
3	Фон+цеолит 3т/га	62	445	791,6	48	15,2	299,0	303,8	301,4	107,2	55
4	Фон+цеолит 6т/га	63	455	821,4	48	15,8	331,6	326,8	329,2	135,0	69
5	Фон+цеолит 9т/га	63	460	826,2	48	15,9	332,8	329,2	331,0	136,8	70
S _x , %							2,0	2,7			
НСР _{0,95,ц}							5,0	8,9			

Результаты исследований также показали, что совместное внесение цеолита как с минеральными удобрениями, так и с биогумусом по сравнению с контрольными и фосфорными вариантами повысили и товарность клубней картофеля. Товарность клубней картофеля по сравнению с фоном (NPK) повысилась на 2,8-6,8 %, а с фоном биогумуса на 1,0-2,6% (табл.4 и 5).

Одновременно выяснено, что минеральные и органические удобрения оказали существенное

влияние на содержание крахмала, аскорбиновой кислоты и нитратов в клубнях. Если при внесении минеральных удобрений по сравнению с контролем содержание крахмала увеличилось на 1,4 %; витамина С -на 1,3 мг% и нитратов на 88 мг/кг, то при внесении 6т/га биогумуса данные показатели увеличились соответственно на 1,4%; 1,48мг% и 60 мг/кг (табл.6).

Таблица 4

Влияние различных доз цеолита на структурные элементы урожая картофеля на фоне минеральных удобрений

№ п/п	Варианты	Средний урожай клубней картофеля, ц/га	Фракции карто- феля, г.			Товар-ность клубней, %	Сред. вес клуб- ней, г.
			100	50- 10	До 50		
1	Контроль (без удобре- ний)	192,0	23,5	38,5	38,0	62,0	69,5
2	N ₁₅₀ P ₁₀₀ K ₁₀₀ - фон	290,0	33,2	39,0	27,8	72,2	83,5
3	Фон+цеолит 3т/га	308,4	32,4	42,6	25,0	75,0	86,0
4	Фон+цеолит 6т/га	336,0	32,6	45,4	22,0	78,0	92,0
5	Фон+цеолит 9т/га	339,0	39,0	46,0	21,0	79,0	92,0

Таблица 5

Влияние различных доз цеолита и структурные элементы урожая картофеля на фоне биогумуса

№ п/п	Варианты	Средний урожай клуб- ней картофеля, ц/га	Фракции карто- феля, г.			Товарность клубней, %	Сред.вес клубней, г.
			100	50- 10	До 50		
1	Контроль (без удобре- ний)	194,2	24,8	39,0	36,0	64,0	72,4
2	Биогумус 6 т/га-фон	286,0	32,5	43,5	24,0	76,	85,5
3	Фон+цеолит 3т/га	301,4	31,5	45,5	23,0	77,0	86,0
4	Фон+цеолит 6т/га	329,2	33,0	45,8	21,2	78,8	89,0
5	Фон+цеолит 9т/га	331,0	34,0	44,6	22,4	78,6	89,5

Несмотря на то, что при внесении минеральных и органических удобрений по сравнению с контрольными вариантами содержания нитратов увеличилось, однако их содержание находится в пределах ПДК (Черников В. А. и др., 2000).

Из данных таблицы 6 видно, что как на фоне минеральных удобрений, так и на фоне биогумуса возрастающие дозы цеолита не оказали существенного влияния на содержание крахмала витамина С и нитратов.

Таблица 6

Влияние различных доз цеолита на качественные показатели клубней картофеля на фоне минеральных удобрений и навоза

№ п/п	Варианты	Сухие ве- щества, %	Крахмал, %	Аскорбиновая кис- лота, (вит.С), мг%	Содержание нитратов, мг/кг
На фоне NPK					
1	Контроль (без удобрений)	25,8	15,8	10,72	140
2	N ₁₅₀ P ₁₀₀ K ₁₀₀ -фон	26,9	17,2	10,02	228
3	Фон+цеолит 3т/га	27,2	17,8	12,05	232
4	Фон+цеолит 6т/га	27,6	18,3	17,17	226
5	Фон+цеолит 9т/га	27,7	18,3	12,05	220
На фоне биогумуса					
1	Контроль (без удобрений)	26,0	16,0	10,72	135
2	Биогумус 6 т/га-фон	27,2	17,4	12,20	195
3	Фон+цеолит 3т/га	27,3	17,6	12,17	200
4	Фон+цеолит 6т/га	28,0	17,8	12,24	19
5	Фон+цеолит 9т/га	28,2	17,8	12,24	195

По данным двухлетних исследований, внесение минеральных удобрений и биогумуса способствовало понижению содержания ТМ в клубнях картофеля (табл.7).

Таблица 7

Влияние различных доз цеолита на накопление тяжёлых металлов в клубнях картофеля на фоне минеральных удобрений и биогумуса, мг/кг сух.в-ва

№ п/п	Варианты	Zn	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Mo
На фоне NPK								
1	Контроль (без удобрений)	13,0	14,0	40,5	6,2	2,8	3,0	0,8
2	N ₁₅₀ P ₁₀₀ K ₁₀₀ -фон	8,5	9,0	38,2	6,1	2,7	2,0	0,7
3	Фон+цеолит 3т/га	7,5	8,2	36,4	5,9	2,4	1,7	0,6
4	Фон+цеолит 6т/га	6,0	6,6	36,0	5,4	2,0	1,5	0,6
5	Фон+цеолит 9т/га	5,8	6,5	36,2	5,3	2,0	1,5	0,6
На фоне биогумуса								
1	Контроль (без удобрений)	12,5	14,5	39,0	6,0	2,9	3,1	0,7
2	Биогумус 6 т/га-фон	10,0	10,0	38,	5,0	2,0	2,9	0,5
3	Фон+цеолит 3т/га	8,2	9,2	37,4	5,0	1,6	2,6	0,5
4	Фон+цеолит 6т/га	6,5	8,2	36,9	4,8	1,4	2,0	0,4
5	Фон+цеолит 9т/га	6,6	8,2	36,8	4,7	1,2	2,1	0,4

Внесение фосфорных удобрений и навоза способствует понижению давления ТМ в клубнях, так как при этом образуются труднорастворимые соединения фосфаты цинка, свинца и меди и комплексные соединения ТМ с органическим веществом, малодоступные растениям.

Из данных таблицы 7 видно, что в вариантах с минеральными удобрениями и навозом возрастающие дозы цеолита по сравнению соответствующими фоновыми вариантами понижают содержание ТМ в клубнях картофеля. Так, в вариантах фон (N₁₅₀P₁₀₀K₁₀₀) + возрастающие дозы цеолита содержание Zn снизилось на 2,5-35,2%, Cu -8,9-27,8%, Pb-15,0-25,0%, Ni-11,1-25,9%, а в вариантах фон (биогумус) +возрастающие дозы цеолита соответственно 18,0-34,0; 8,0-18,0; 10,1-33,3; и 20,0-40,0%.

Существенному снижению поступления ТМ в растения способствует и то, что цеолиты, высокими абсорбционными свойствами, поглощают подвижные формы элементов и тем самым снижают их поступления в них.

Расчёты экономической эффективности разработанной технологии показали, что внесении под посевы картофеля 6т/га цеолита на фоне минеральных удобрений (N₁₅₀P₁₀₀K₁₀₀) получают 46,0ц/га дополнительного урожая клубней, а на фоне биогумуса- 43,2 ц/га, что обеспечивает получение дохода соответственно в 920,0 и 860,4 тыс. драмов.

Заключение: Результаты проведенных исследований дают основание сделать следующие выводы:

1. На фоне с полным минеральным удобрением и биогумуса наилучшей дозой цеолита, обеспечивающей получение прибавки урожая клубней

картофеля на 43,2 -46,0 ц/га и следовательно, дохода в 860,4-920,0 тыс. драмов с гектара, является доза 6 т/га.

2. Как применение полного минерального удобрения и биогумуса, так и применение цеолита на их фоне способствовали понижению содержания ТМ в клубнях картофеля.

3. В техногенно загрязненных почвах совместное применение цеолита, минеральных удобрений и биогумуса является эффективным и универсальным приемом, регулирующим уровень ТМ в получаемой сельскохозяйственной продукции.

Список литературы

1. Айрапетян Э.М., галстян М.А., Арутюнян С.С., Тамоян Дж.С. Влияние совместного применения природных мелиорантов и органических удобрений на урожайность сельскохозяйственных культур и накопление тяжёлых металлов в растениях в техногенно загрязненных почвах// «Экологические проблемы сельского хозяйства» Мат. межд. науч. конф. - Ереван, ГАУА, 2008.- С. 145-151.
2. Галстян М.А., Тамоян Дж.С. Влияние навоза и биогумуса на фоне природных мелиорантов на рост, развитие, урожайность и качество урожая картофеля// Информационные технологии и управления. - Ереван, 2009, № 3.- С. 271-282.
3. Доспехов Б.А.- Методика полевых опытов. - М.: «Колос», 1979.- 415 с.
4. Черников В.А., Алексахин Р.М., Голубев А.В. и др. Агрэкология (под ред В.А. Черникова, А.И. Чекереса).-М.: Колос, 2000.- 536 с.
5. Чёрных Н.А., Сидоренко С.Н. Экологический мониторинг токсикантов в биосфере: Монография. - М.: Изд-во РУДН, 2003.- 430 с.